

УДК 330.59 (004.03) : 336.71.14

DOI 10.5281/zenodo.10907853

Загорная Татьяна Олеговна
докт. экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой бизнес-информатики,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», t.zagornaya@donnu.ru

Tatiana Zagornaya
Doctor of Economic Sciences,
Professor, Head of the Department of
Business Informatics, Donetsk State
University

Суровцев Иван Максимович
аспирант кафедры бизнес-информатики,
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный
университет», surovtsevivan12@gmail.com

Ivan Surovtsev
Postgraduate Student
of the Department of Business
Informatics, Donetsk State University

**ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВЫХ РЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE SOCIAL
DEVELOPMENT OF NEW REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION**

В статье рассмотрены основные теоретико-методологические подходы к оценке социального развития новых регионов Российской Федерации. Данная проблема является весьма актуальной и обусловлена высокой степенью неопределенности в исследуемой области. Обобщенная информация, полученная авторами статьи, на основе рассмотренных подходов, позволила провести экспертизу оценки значимости социальных показателей на территории новых регионов Российской Федерации методом приписывания баллов. Также, в ходе исследования была применена методология теоретико-прикладного моделирования, дающая возможность описать систему оценки социального развития новых регионов.

***Ключевые слова:** социальные программы, потенциал регионов, социальные показатели, экспертные оценки значимости, система оценки социального развития.*

The article considers the main theoretical and methodological approaches to assessing the social development of new regions of the Russian Federation. This problem is very relevant and is due to a high degree of uncertainty in the field under study. The generalized information obtained by the authors of the article, based on the considered approaches, made it possible to conduct an expert assessment of the importance of social indicators in the territory of the new regions of the Russian Federation by assigning points. Also, in the course of the study, the methodology of theoretical and applied modeling was applied, which makes it possible to describe the system for assessing the social development of new regions.

***Key words:** social programs, the potential of the regions, social indicators, expert assessments of significance, social development assessment system.*

Постановка проблемы. Изменение статуса новых регионов, изменения в законодательстве, модернизация образовательных и медицинских программ и в целом преобразования во многих отраслях жизни проходят с высокой степенью риска и неопределенности. Одной из значимых задач в сложившейся ситуации является поддержка и усиление текущих показателей уровня жизни и благосостояния населения. Система скоординированных действий, направленная на социальное развитие регионов, нуждается в налаживании механизма менеджмента, охватывающего стратегическое и

тактическое планирование, текущее управление [14].

На сегодняшний день выработка прикладных и действенных методов, а также инструментария для измерения устойчивого социально-экономического развития территорий, позволяющих дать однозначную оценку их состоянию, представляет, как высокую научную ценность, так и для принятия грамотных управленческих решений. В апреле 2023 года правительством Российской Федерации был предложен план по развитию новых регионов, согласно которому показатели уровня жизни населения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей должны достигнуть среднероссийских показателей в течение последующих трех-восьми лет. Согласно плану, оценка социально-экономического потенциала рассматривается через призму конфигурации макроэкономических показателей, которые должны составлять базу стратегии регионального развития [15].

С целью осуществления вышеописанного плана, особенно острым остается вопрос контроля основных показателей социального развития новых регионов. Нестандартная ситуация требует все более нестандартных решений, что, в свою очередь, способствует поиску объективных методов оценки социального развития новых регионов. Как правило, именно уровень социального развития региона предопределяет уровень жизни его населения.

Анализ последних исследований и публикаций. Попытки системно оценить уровень социального развития регионов Российской Федерации предпринимались многими специалистами такими, как Терзиев В.К. [1], Батракова Л.Г. [2], Бондаренко Н.Е. [3], Кузнецова М.В., Ивашина Н.С. [4]. Как правило, подходы, предложенные вышеуказанными исследователями данной темы, основаны на стратегическом планировании и обеспечении контроля разницы между планом и фактическим выполнением.

Несомненно, исследования данной темы имеют высокую прикладную ценность и могут быть использованы для оценки социального развития региона. Однако, неопределенность, в условиях которой развиваются новые регионы, нестабильность политической ситуации, требует новых систематизированных подходов к оценке социального развития, основанных не на одной лишь стратегии.

Цель исследования. Целью исследования выступает совершенствование теоретико-методологических подходов к оценке социального развития новых регионов Российской Федерации для эффективного управления и раскрытия потенциала новых регионов.

Изложение основного материала. По опыту Российской Федерации определяющей тенденцией социального развития региона является улучшение качества жизни и благосостояния его населения. Сложно выявить конкретные категории граждан, на которые направлены социальные программы Российской Федерации, так как в той или иной степени, они охватывают почти всех.

Вопросы, решение которых предлагают современные социальные программы, представлены на рисунке 1.

Удовлетворение потребностей человека, которые составляют «уровень» и «качество жизни», часто являются актуальнейшей проблемой, которую призвано решать правительство Российской Федерации. Результативность социально-экономических показателей новых регионов во многом определяются результативностью реализуемых программ. Однако стоит отметить, что отдельные государственные программы, которые не оказывают прямого воздействия на стимулирование социального прогресса, в перспективе оказывают воздействие на темпы роста показателей социального развития региона [12].

Рис. 1. Основные направления социальных программ Российской Федерации

Среди основных показателей, влияющих на социальное развитие региона, можно выделить следующие:

- демографическая статистика, окружающая среда, урбанизация, жилищные условия;
- здравоохранение и питание;
- образование;
- экономическая деятельность населения;
- социальные группы и мобильность населения;
- доходы, потребление и благосостояние;
- социальное обеспечение;
- досуг и культура;
- использование времени;
- общественный порядок и безопасность;
- социальные отношения;
- политическая деятельность.

Так как достоверная статистика касательно социальной ситуации на территориях новых регионов Российской Федерации отсутствует [16], в ходе исследования было принято решение выявить значимость вышеуказанных показателей социального развития новых территорий методом экспертных оценок.

Метод экспертных оценок – это инструмент анализа, основанный на мнениях и оценках опытных специалистов в определенной области. В контексте финансового анализа, этот метод может быть использован для оценки различных параметров, таких как стоимость активов, вероятность рисков, или даже прогнозирование будущих финансовых показателей [7]. Экспертиза, проведенная методом экспертных оценок, представлена в таблице 1.

Таблица 1. Экспертные оценки значимости социальных показателей на территории новых регионов Российской Федерации

Фактор/Эксперт	Э1	Э2	Э3	Э4	Э5
Демографическая статистика, окружающая среда, урбанизация, жилищные условия	4	3	5	5	4
Здравоохранение и питание	5	6	7	5	6
Образование	7	6	5	6	5
Экономическая деятельность населения	6	5	5	7	6
Социальные группы и мобильность населения	4	2	3	4	4
Доходы, потребление и благосостояние	7	8	9	9	7
Социальное обеспечение	9	8	7	8	7
Досуг и культура	5	7	7	6	5
Использование времени	7	6	6	7	7
Общественный порядок и безопасность	9	10	8	9	9
Социальные отношения	8	6	7	7	6
Политическая деятельность	10	10	9	10	9

С целью определения веса каждого рассмотренного социального показателя был применен метод приписывания баллов. Эксперты имеют одинаковую степень компетенции в данном вопросе. Были введены следующие обозначения: h_{ip} – оценка i -го эксперта для p – показателя; r_{ip} – вес, посчитанный для p – показателя i -м экспертом. Исходя из чего, расчет производился по формуле:

$$r_{ip} = \frac{h_{ip}}{\sum_{p=1}^m h_{ip}}, \quad (1)$$

где $\sum_{p=1}^m h_{ip}$ – сумма оценок эксперта всех показателей.

Исходя из вычислений, сделанных ранее, можно заключить следующее:

$$r_i = \sum_{j=1}^L r_{ji}, \quad (2)$$

из чего было рассчитано $\lambda_i = \frac{r_i}{\sum_{i=1}^m r_i}$.

Согласно проведенным расчетам, были определены веса каждого показателя. Результаты представлены в таблице 2.

Система вышеуказанных показателей является базисом интегральной оценки уровня социального развития новых регионов Российской Федерации и тех конверсионных и культурных перспектив, которые предлагаются как всем жителям новых регионов, в виде нормативов, так и отдельному индивидууму с целью самосовершенствования с точки зрения социального и интеллектуального потенциала [13]. Социальный потенциал региона подразумевает совокупность материально-

вещественных факторов, жизненно необходимых для удовлетворения различных потребностей проживающего на его территории населения. Оцениваемые экспертами основные показатели социального развития региона формируют материально-вещественные факторы, например, уровень образования в регионе является показателем социального развития, а университеты, расположенные на территории того или иного региона, выступают в качестве фактора социального потенциала.

Таблица 2. Взвешенные экспертные оценки значимости социальных показателей на территории новых регионов Российской Федерации

Фактор/Эксперт	Э1	Э2	Э3	Э4	Э5	Вес оценки
Демографическая статистика, окружающая среда, урбанизация, жилищные условия	0,0494	0,0390	0,0641	0,0602	0,0533	0,0532
Здравоохранение и питание	0,0617	0,0779	0,0897	0,0602	0,0800	0,0739
Образование	0,0864	0,0779	0,0641	0,0723	0,0667	0,0735
Экономическая деятельность населения	0,0741	0,0649	0,0641	0,0843	0,0800	0,0735
Социальные группы и мобильность населения	0,0494	0,0260	0,0385	0,0482	0,0533	0,0431
Доходы, потребление и благосостояние	0,0864	0,1039	0,1154	0,1084	0,0933	0,1015
Социальное обеспечение	0,1111	0,1039	0,0897	0,0964	0,0933	0,0989
Досуг и культура	0,0617	0,0909	0,0897	0,0723	0,0667	0,0763
Использование времени	0,0864	0,0779	0,0769	0,0843	0,0933	0,0838
Общественный порядок и безопасность	0,1111	0,1299	0,1026	0,1084	0,1200	0,1144
Социальные отношения	0,0988	0,0779	0,0897	0,0843	0,0800	0,0862
Политическая деятельность	0,1235	0,1299	0,1154	0,1205	0,1200	0,1218

Для наглядности на рисунке 2 изображены взвешенные оценки экспертов (по степени значимости).

Согласно проведенной экспертизе, наибольшее влияние на социальное развитие новых регионов Российской Федерации оказывает политическая деятельность. Для жителей данных территорий первостепенным остается вопрос собственной безопасности, а также полное прекращение боевых действий.

В связи с уникальностью ситуации, в которой находятся новые регионы Российской Федерации, было бы целесообразно применить методологию теоретико-прикладного моделирования. Данный вид моделирования позволяет описывать реальные системы и объекты управления [8; 9]. При построении модели были выявлены основные элементы социального развития новых регионов Российской Федерации и описана взаимосвязь между ними, с целью дальнейшей оценки уровня социального развития и получения основной описательной информации о проблемной области. На основе построенной модели можно проводить дальнейшие исследования, рассматривая проблематику более предметно, используя подходы математического, процессного и имитационного моделирования.

На рисунке 3 представлена модель оценки социального развития новых регионов Российской Федерации.

Рис. 2. Степень значимости социальных показателей на территории новых регионов Российской Федерации

Рис. 3. Модель оценки социального развития новых регионов Российской Федерации

Под системой оценки социального развития новых регионов понимается совокупность основных показателей, влияющих на социальное развитие региона, которые ранее были рассмотрены в работе и проанализированы методом экспертных оценок (методом приписывания баллов) [6]. Отдельные показатели обеспечивают весомое воздействие на уровень жизни населения новых регионов Российской Федерации и их социальное развитие, и воспринимаются как основные показатели, практически в целом определяющие достигнутый уровень социально-экономического развития. Остальные же не оказывают прямого влияния, поэтому их значения могут аннигилироваться.

Система оценки социального развития новых регионов обеспечивается непосредственно управленческой системой региона. Под управленческой системой региона понимаются взаимосвязанные элементы управления, образующие собой организационную структуру, целью которой является решение поставленных задач регионального уровня и достижение целей развития той или иной территории. Одной из основополагающих функций управленческой системы любого региона, в том числе, новых регионов Российской Федерации, является планирование. Грамотное планирование позволяет минимизировать риски, сделать работу региона на благо государства более эффективной, а также значительно сократить издержки. Однако, в связи с высокой степенью неопределенности, в которой существуют новые регионы Российской Федерации, целесообразно рассматривать несколько вариантов планирования, из которых путем обсуждения выбираются те, которые являются более жизнеспособными.

Важно понимать, что планирование невозможно без предположений возможных будущих событий и определения основных тенденций направления развития – прогнозирования. Именно прогнозирование дает представление о вероятности возникновения каких-либо угроз или возможностей, на основе данных полученных эмпирическим путем. Прогнозирование носит рекомендательный характер, чтобы, как следствие, выбрать оптимальный план.

Используемые при прогнозировании методы, модели и алгоритмы представляют своим результатом аналитические данные, необходимые управленческой системе для принятия решений [5]. Важным элементом модели является центр анализа и прогнозирования. Именно там происходит анализ выбранных планов, и как следствие создаются рекомендации для нового прогноза и корректировки имеющегося плана или выбор нового плана, на основе полученных данных. Такой подход обеспечивает адекватность модели и постоянную модернизацию, положительно влияющую на социальное развитие новых регионов Российской Федерации.

С целью получения максимально близких к будущей реальности результатов, важно использовать различные подходы к моделированию и учитывать все возможные факторы, которые оказывают влияние на социальное развитие новых регионов. Моделирование является современным методом анализа, а также важным источником информации. В аспекте социально-экономической теории моделирование направлено на изучение структуры и закономерностей экономических процессов [10; 11].

Важно отметить, что социальное развитие оказывает непосредственное влияние на развитие экономики. Модели, целью которых является описание каких-либо социальных процессов, формируют базис для дальнейшего математико-экономического моделирования. Социальные модели, сами по себе, как правило, не привязываются к конкретным экономическим объектам, однако оказывают непосредственное влияние на них. Например, показатель досуга и культуры, является сугубо социальным, однако, если рассматривать его с точки зрения экономического подхода, для региона он может стать статьей дохода и представлять собой уже показатель экономического развития региона.

В качестве другого примера можно рассмотреть средний показатель образования в регионе. По аналогии с показателем досуга и культуры, он является социальным, но

напрямую влияет на формирование человеческого капитала, и как следствие, привлекает в регион инвестиции, развивает инфраструктуру и производственный сектор экономики.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Полагаясь на проведенное исследование, можно сделать вывод о том, что на данный момент отсутствует единый, применимый ко всем регионам, теоретико-методологический подход к социальному развитию. В отсутствие актуальных статистических данных по новым регионам Российской Федерации, для анализа современного состояния социального развития новых регионов, был применен метод экспертных оценок. В будущих исследованиях данная методология может стать начальной точкой и быть применима для сравнения будущего состояния и текущего. Согласно проведенной экспертизе, было выявлено, что наибольшее влияние на социальное развитие новых регионов Российской Федерации оказывает политическая деятельность. Также в результате проведенного исследования была представлена модель оценки социального развития новых регионов. Она является концептуально-описательной, но в будущем может стать основой для других подходов в моделировании, а именно процессном, имитационном, математическом, что позволит описать и дать характеристику не только социальному развитию новых регионов, но и оценить степень их экономического развития, выстроить взаимосвязи объектов системы управления регионами, вычислить корреляционную и функциональные взаимосвязи.

Список литературы

1. Вызовы управленческого контроля в процессе социального программирования [Текст] : монография / В. Терзиев, Е. Стоянов ; пер. с болгар. яз. О.В. Коновой ; Центр развития науч. сотрудничества. – Новосибирск : ЦРНС, 2015. – 317 с.
2. Батракова, Л.Г. Формирование кластерно-сетевой экономики регионов / Л.Г. Батракова // Социально-политические исследования. – 2020. – № 4 (5). – С. 69-92.
3. Бондаренко, Н.Е. Проблема регионального неравенства в социально-экономическом развитии России / Н.Е. Бондаренко, Р.В. Губарев // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. – 2020. – Том 17. – № 5 (113). – С. 56-68.
4. Воронина, Н.Ф. Современное представление о человеческом потенциале / Н.Ф. Воронина // Сегодня и завтра Российской экономики. – 2021. – № 81-82. – С. 71-77.
5. Горохова, С.С. Развитие человеческого потенциала, как одна из задач государственной политики России в сфере обеспечения экономической безопасности / С.С. Горохова // Право и политика. – 2021. – № 3. – С. 62-74.
6. Кузнецова, М.В. Социально-экономическое развитие через призму индексов человеческого развития и человеческого капитала / М.В. Кузнецова, Н.С. Ивашина // Устойчивое развитие территорий: теория и практика. – 2019. – №15. – С. 357-359.
7. Кулакова, Л.И. Кластерный подход – основа развития регионов / Л.И. Кулакова // Предпринимательство. – 2021. – № 2. – С. 121-130.
8. Ланьшина, Т.А. Устойчивое развитие и цифровизация: необычный кризис COVID-19 требует оригинальных решений / Т.А. Ланьшина, В.А. Барина, А.Д. Кондратьев, М.В. Романцов // Вестник международных организаций. – 2021. – Т. 15. – № 4. – С. 91-114.
9. Ланьшина, Т.А. Опыт локализации и внедрения целей устойчивого развития в странах – лидерах в данной сфере / Т.А. Ланьшина, В.А. Барина, А.Д. Логинова, Е.П. Лавровский, И.В. Понедельник // Вестник международных организаций. – 2021. – Т. 14. – №1. – С. 207-224.

10. Макаров, И.Н. Национальная инфраструктура и государственно-частное партнерство: потребности современной экономики / И.Н. Макаров, В.В. Колесников // Креативная экономика. – 2021. – № 5. – С. 50-54.

11. Макаров, И.Н. Необходимость совершенствования институциональной среды государственно-частного партнерства в условиях России / И.Н. Макаров // Российское предпринимательство. – 2021. – № 7-1. – С. 74-79.

12. Олейникова, Е.Г. Модели социальной политики государства: проблемы теории и практики / Е.Г. Олейникова // Общество: политика, экономика, право. – 2022. – № (3). – С. 61-68.

13. Сергеева, Н.М. Анализ отраслевой структуры ВРП регионов Центрального федерального округа / Н.М. Сергеева // Российское предпринимательство. – 2022. – Т. 20. – № 3. – С. 645-654.

14. Стукен, Т.Ю. Оценка эффективности региональной активной политики занятости: взгляд службы занятости / Т.Ю. Стукен, Т.А. Лапина, О.С. Коржова // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2020. – Т. 18, № 3. – С. 151-160.

15. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый 2023 и 2024 годы (одобрен на заседании Правительства РФ 21.09.2021).

16. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 15.03.2023).

Поступила в редакцию 19.03.2024 г.